

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3

2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIK...9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

- 15. Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 16. Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

- 17. Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

- 18. Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
- 19. Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
- 20. Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Умед КАРАЕВ,

Сурхондарё вилояти ХТХҚТМОҲМ

“Тилларни ўқитиш методикаси” кафедраси

катта ўқитувчиси, Термиз давлат

университети тадқиқотчиси

E-mail: u_karaev@mail.ru

БИР БАЙТ ШАРҲИ Ё НАВОИЙ ТАЗКИРАСИДАГИ АЙРИМ СЎЗЛАР ТАРЖИМАЛАРИ ҲАҚИДА

For citation: Umed Karaev. INTERPRETATION OF ONE BEIT OR ABOUT TRANSLATIONS OF SOME WORDS IN THE NAVOI ANTHOLOGY. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.124-131.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302560>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Алишер Навоий “Мажолис ун-нафоис” тазкираси илмий-танқидий матнини тайёрлаш давомида профессор С. Ғаниева томонидан олиб борилган тадқиқотлар, танқидий матни тайёрлаш муаммолари, қўлёзмаларни қиёсий ўрганиш ва тазкирани кирилл ёзувига ўгириб, нашр этиш жараёнида йўл қўйилган айрим хатолар муҳокама қилинган ва кейинги нашрларда техник хатоларни ислоҳ қилиш борасида таклифлар берилган. Профессор С. Ғаниева ўзининг илмий фаолияти давомида оғир ва ўта масъулиятли бир вазифани зиммасига олган ва уни муваффақият билан адо этган. XV аср ва ҳозирги давр адабий тилидаги фарқларни ҳисобга олиб ҳозирги замон ўқувчиларини Навоий насри билан ошно этиш мақсадида шарҳ ва изоҳлар ёзган. Шунча ишлар амалга оширилганига қарамай ҳозир ҳам оддий ўқувчилар учун Навоий ишлатган айрим сўз ва иборалар, тазкирада келтирилган баъзи бир байтлар маъносини тушуниш қийин бўлиб қолмоқда. Ёки тазкирани кирилл ва лотин ёзувига ўгириб нашр этиш жараёнида йўл қўйилган техник хатолар Навоий томонидан келтирилган маълумотни англаш ишини бироз қийинлаштирган. Мазкур техник хатоларни ислоҳ қилиш Навоий насрини теранроқ англашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: илмий танқидий матн, тазкира, услуб, байт, тафсир, таҳрир, тасҳех.

Умед КАРАЕВ,Старший преподаватель кафедры
“Методики преподавания языков”Сурхандарьинского регионального центра
повышения квалификации и переподготовки
сотрудников народного образованияРеспублики Узбекистан,
научный сотрудник Термезского
государственного университета

ТОЛКОВАНИЕ ОДНОГО БЕЙТА ИЛИ О ПЕРЕВОДАХ НЕКОТОРЫХ СЛОВ В АНТОЛОГИИ НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются исследования, проведенные профессором С. Ганиевой в ходе подготовки научно-критического текста антологии "Меджалис ун-нафаис", проблемы подготовки критического текста, сравнительное изучение рукописей и некоторые ошибки, допущенные в процессе перевода антологии на кириллицу, а также даны предложения по исправлению этих ошибок в последующих изданиях. Профессор С. Ганиева за свою научную деятельность поставила перед собой сложную и очень ответственную задачу и успешно ее выполнила. Учитывая отличия литературного языка XV века от современной, она писала заметки и комментарии, чтобы познакомить современных читателей с прозой Навои. Несмотря на все эти усилия, рядовому читателю до сих пор трудно понять значение некоторых слов и выражений, используемых Навои, и некоторых строф, упомянутых в антологии. Либо в процессе издания антологии на кириллице и латинице были допущены технические ошибки, что немного затрудняло понимание информации, предоставленной Навои. Исправление этих технических ошибок поможет глубже понять прозу Навои.

Ключевые слова: научный критический текст, антология, стиль, бейт, толкование, редактирование, корректирование.

Umed KARAEV,

Senior lecturer at the Department of Methods of Teaching Languages of the Surkhandarya Regional Center for Advanced Studies and Retraining of Public Education Staff of the Republic of Uzbekistan, a researcher at Termez State University
E-mail: u_karaev@mail.ru

INTERPRETATION OF ONE BEIT OR ABOUT TRANSLATIONS OF SOME WORDS IN THE NAVOI ANTHOLOGY

ANNOTATION

The article discusses the research conducted by Professor S. Ganiyeva in the course of preparing the scientific-critical text of the anthology "Mejalis un-nafais", the problems of preparing a critical text, a comparative study of manuscripts and some mistakes made in the process of translating anthology into Cyrillic, as well as suggestions for correction of these errors in subsequent editions of the anthology. Professor S. Ganiyeva set herself a difficult and very responsible task for her scientific activity and successfully completed it. Given the differences between the literary language of the 15th century and the modern one, she wrote notes and comments to acquaint modern readers with Navoi's prose. Despite all these efforts, it is still difficult for the average reader to understand the meaning of some of the words and expressions used by Navoi and some of the stanzas mentioned in the anthology. Or, in the process of publishing the anthology in Cyrillic and Latin, technical errors were made, which made it a little difficult to understand the information provided by Navoi. Correcting these technical errors will help to better understand Navoi's prose.

Keywords: scientific critical text, anthology, style, beit, interpretation, editing, correction.

Адабий ёдгорлик намуналарининг илмий-танқидий матнини тайёрлаш жуда машаққатли ва масъулиятли жараён. Асрлар давомида урушлар, табиий офатлар, гоҳида ҳукмрон доираларнинг халқ маданий меросини қасдан йўқ қилишлари оқибатида қанча ёдгорликлар бизгача етиб келмаган. Бизнинг замонимизгача етиб келганлари ҳам дунёнинг турли мамалакатлари кутубхоналарида сақланаётгани сабабли уларни ўрганиб чиқиш сабр ва

фидокорликни талаб қилади. Асарларнинг мукаммал нусхасини топиш ҳар доим ҳам осон бўлмаган. Профессор С. Ғаниева ана шундай қийинчиликлар билан юзма-юз бўлган. У ўзининг илмий фаолияти давомида Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” тазкираси илмий-танқидий матнини тайёрлашдек оғир ва ўта масъулиятли бир вазифани зиммасига олган ва уни муваффақият билан адо этган. XV аср ва ҳозирги давр адабий тилидаги фарқларни ҳисобга олиб ҳозирги замон ўқувчиларини Навоий насри билан ошно этиш мақсадида шарҳ ва изоҳлар ёзган.

С. Ғаниева “Мажолис ун-нафоис” тазкираси илмий-танқидий матнини тайёрлаш жараёнида маҳаллий, собиқ шўролар ҳудудларидаги ва хорижий кутубхоналарда сақланаётган тазкира қўлёзмалари нусхаларини аниқлаб олгандан сўнг ҳар бир нусха хусусиятларини диққат билан ўрганишга киришган. Қўлёзмаларни қиёсий ўрганиш орқали бир нечта машҳур нусхаларни танлаган. С. Ғаниева Вена кутубхонасидаги Флюгел каталогига кўчириш тарихи 903/1497-1498 йиллар кўрсатилаган нусха, Париж, Ленинград шаҳарлари кутубхоналарида сақланиб келинган нусхалар, 945/1538-1539 йилларда кўчирилган Боку нусхаси, Абу Райҳон Беруний номидаги Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институтида сақланиб келинган учта нусха, Тожикистоннинг Рўдакий номидаги Тил ва адабиёт институти фондидаги нусхаларни ўрганиб чиққан ва тадқиқотлари давомида 1945 йилда Алиасгар Ҳикмат томонидан нашр этилган Фаҳрий Ҳиравий ва Ҳакимшоҳ Қазвиний таржималари, Абдулваҳҳобнинг 1909 йилги тошбосма нусхаси, 1948 йилда Ойбек ва П. Шамсиев нашрга тайёрлаган матнга мурожаат қилиб турган [13, 24]. Ушбу тадқиқот натижалари нашр этилишидан олдин тазкиранинг биринчи ва иккинчи таҳрири ҳақида баъзи фикрлар билдирилганига қарамай бу хусусда кенгқамровли илмий тадқиқот олиб борилмаганди [8, 152]. Тазкирада ўрин олган ижодкорлар сони 459 та бўлганлиги ҳам маълум эмасди ва айнан шу тадқиқот туфайли бу фактлар аниқланган [9,8].

С. Ғаниева “Мажолис ун-нафоис” тазкираси 1966 йилда кирил ёзувида иккинчи мартаба нашр этилаётгани муносабати билан ёзган хотимасида унинг илк нашри 1948 йилда Ойбек ва П. Шамсиевлар томонидан тайёрланганлиги, мазкур нашрда Навоий тазкирасининг форс-тожикча шеърлари таржимаси амалга оширилганини эслатиб ўтиб, янги нашрда мавжуд таржималар асосланганлиги, баъзи таржималар таҳрир қилинганлиги, баъзиларига аниқлик киритилганлиги ҳақида маълумот берган [4, 211-214]. Айнан шу нашр кейинчалик қайта чоп этилган. Шунинг ҳам зикр этишимиз керакки, шунча эҳтиёткорлик қилинганлигига қарамай тазкира матнини кирилл алифбосига ўгириш жараёнида айрим хатоларга йўл қўйилган. Эски ёзувда қисқа унлилар ёзилмаслиги, форсий изофа қоидаси ва қўлёзмаларда гоҳида нуқталар ўрни алмашиб қолиши мумкинлигини инобатга оладиган бўлсак, табиийки, таҳрир ва тасҳех жараёни ҳам осон кечмаган. Лекин кейинги нашрларда бу хатолар ислоҳ қилиниши лозим эди.

Турли йилларда нашр этилган китобларда айрим байтлар вазни бузилганини, маъноси тушунарсиз бўлиб қолганини кўрамиз. Табиийки, мазкур байтлар ё иборалар таржимаси ҳам аниқ чиқмаган. Қуйида баъзи бир байтларни мисол тариқасида келтирмакчимиз. Биринчи байт Шайх Озарийга тааллуқли бўлиб, Гулбарга султонлигида рўй берган бир воқеага боғлиқ. “Мажолис ун-нафоис” тазкирасида берилган маълумотга яна шунинг илова қилиш керакки, Шайх Озарий Байҳақий Исфароиний Тус шаҳрида 1380 йилда таваллуд топган. Унинг отаси Абдулмалик Сарбадорлар тарафидан Исфароин соҳиб ихтиёри (бошқарувчиси) эди. У болалигида амакиси билан Қорабоққа борган. У шоҳзода Улуғбек Мирзонинг биринчи муаллими ҳисобланади. Ёшлигиданоқ султонларни, айниқса, султон Шоҳрух Темурийни мадҳ этиб, шеърлар ёза бошлаган. Аммо тез орада у тасаввуфга юзланиб, Шайх Муҳйиддин Тусий Ғаззолий тариқатига киради ва муршиди вафотидан сўнг Шоҳ Неъматуллоҳ Валийга эргашади ва Неъматуллоҳия тариқатини қабул қилади. Кейин икки марта пиёда ҳажга бориб, ибодатгоҳ ёнида бир йилни ўтказди ва ҳаж маросимлари ҳақида “Саъй ас-Сафо” китобини ёзди. Сўнгра Ҳиндистонга бориб, Баҳманий Аҳмадшоҳ I саройида маликуш шуаро ва шоҳзода Алоуддин Ҳумоюн ибн Аҳмадшоҳнинг устозлиги мақомини олади. У “Баҳманнома” китобини ёзиб, шоҳга тақдим қилган. Узоқ йиллардан кейин Хуросонга қайтиб, “ўттиз йил тоат-ибодат билан (бир ерда) ўлтирди. Давлат арбобларининг биронтасиникига ҳам бормай кўйди. Аксинча аҳли

дин, мамлакат ҳамда миллат намояндалари унинг суҳбатига бориб турдилар ва хизматида бўлдилар. Айтишларича, улуғ султонзода Султон Муҳаммад ибн Бойсункур Ироққа юриш қилганида шайх Озарий зиёратига борган. Шайх унга адолат ва шафқат қонунларидан фойдали насихатлар қилган” [11, 157]. У 1462 йилда вафот этган ва Исфароинда дафн этилган.

Шу ўринда Баҳманий султонлиги ёки Гулбарга султонлиги ҳақида ҳам қисқа маълумот беришимиз лозим. Гулбарга султонлиги жанубий Ҳиндистондаги Дакан ва унга туташ худудларда ҳукмронлик қилган биринчи мустақил мусулмон султонлик ҳисобланади. Бу сулола вакиллари милодий 1347—1527 йилларда ҳукмронлик қилганлар. Улар ўзларини эпик дoston қаҳрамони Баҳман авлодидан деб билардилар ва ҳукумат ишига эронликларни жалб қилишга алоҳида эътибор қаратганлар [1, 131]. Баҳманийлар Шоҳ Нёматуллоҳ Валийни ўз саройларига чорлаш ниятида бўлганлар. Лекин улар саройида унинг муриди Шайх Озарий маълум муддат яшаган.

Шайх Озарий байтига келадиган бўлсак, Навоий тазкирасининг биринчи мажлисида Шайх Озарий ҳақидаги қисқа маълумотдан кейин унинг ушбу машҳур байти келтирилган:

Мани турк, ҳинду жиғаи Жайпол гуфтаам,
Боди бурути Жуна ба як жав намехарам.[5,9]

Мазкур байт куйидагича шарҳланган: *Мен туркман, ҳиндуни Жайполнинг ўлакxаси деганман, Жунанинг дабдабасини бир дона арпага ҳам олмайман.*

Бу байт маъносини тушуниш нега ўқувчи учун қийин эканлигини шарҳлашдан олдин мазкур байтни Фаҳрий Ҳиравий ва Ҳакимшоҳ Муҳаммад Қазвиний қандай берганлигини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Чунки байтни шарҳлашимизга имкон беради. “Латоифнома”да:

من ترک هند و جيفه چيپال کرده ام
باد بروت جو نه بيک جو نمی خرم
(Ман тарки Ҳинду жиғаи Чипол кардаам,
Боди бурути Жуна ба як жав намехарам. [2, 10])

Ҳакимшоҳ Муҳаммад Қазвиний берган вариант:
من ترک هند و جيفه چيپال گفته ام
باد بروت جو نه بيک جو نه می خرم
(Ман тарки Ҳинду жиғаи Жипол кардаам,
Боди бурути Жуна ба як жуна мехарам. [2, 187])

Алиасғар Ҳикмат томонидан тайёрланган нашрда Ҳакимшоҳ Муҳаммад Қазвиний тазкирасидаги баъзи байтлар хато келтирилгани ҳақида бошқа тадқиқотчилар ҳам ёзишган. Бу бошқа мавзу. Аммо Фаҳрий Ҳиравий берган вариант байт таҳлили ишини ва байт мазмунини тушунишни осонлаштиради. Форс тилида “тарк кардан” ва “тарк гуфтан” сўзлари бир маънода, яъни “тарк қилмоқ” маъносида келади. Кейин “Мажолис ун-нафис” нашрларида Чипол ё Жипол, Жуна исмларига шарҳ берилмаган. “Мажолис ун-нафис”да Шайх Озарийга “бир лак ярмоқ бериш эвазига бошни ерга қўймоқ” таклифини берган Гулбарга подшоҳи исми келтирилмаган бўлса ҳам, “Латоифнома”да Гулбарга (Ҳиндистоннинг Карнатака штатидаги шаҳар, Kalaburagi номи билан ҳам аталади) волийсиисми Жуна сифатида келтирилган. С. Ғаниева шарҳида келтирилган “Мен туркман, ҳиндуни Жайполнинг ўлакxаси деганман” деган сўзлар ҳам тушунарсиз. Озарий сўзи оловранг, қизғиш маъносида келади ва турк тили тарқалгунга қадар Озарбайжон (Атурпаткан) минтақасида кенг тарқалган ғарбий-эроний тиллардан бири бўлган. Шўролар даврида қадимги Аррон худудида ҳозирги Озарбойжон республикаси ташкил этилишидан кейин озарий тили, миллати ҳақида айрим чалкаш маълумот ҳам ёзила бошланган.

Шайх Озарий таҳаллусига келсак, у шамсий озар (милодий 22 ноябр - 21 декабрга тўғри келадиган шамсий йилнинг тўққизинчи ойи номи) ойида дунёга келганлиги сабабли Озарий таҳаллус қилинганлиги ҳақида маълумот бор. [10, شصت و نه]. Шайх Озарий мисраларини “Мен туркман, ҳиндуни Жайполнинг ўлакxаси деганман” деб таржима қилиш хато. Бу таржимани ўқиган шахсда Шайх Озарийга нисбатан ёмон таассурот ҳосил бўлади. Бундай гапни

айтадиган одам, шак-шубҳасиз мутаассиблик ва жоҳилликда айбланади. Тарикат аҳлидан бўлган Шайх Озарий ҳиндларга нисбатан шундай таҳқирни раво кўриши мумкин эдими? Ҳолбуки у фақат замони ҳукмдори олдида ерга бош қўйиб таъзим қилишни хоҳламаган. Ҳукмдор ҳам ҳинд эмас, балки мусулмон бўлган. Бунга илова, агар Шайх Озарий турк бўлганида, Алишер Навоий тазкирасида бундай маълумотни топар эдик. Мисол учун форс тилида ижод қилган Бадриддин Ҳилолий турк эканлиги ҳақидаги маълумот “Мажолис ун-нафис”да “турк элидиндур” [5, 80] тарзида келтирилган.

Бошқа томондан биринчи мисрани “Мани турк, ҳинду жиғаи Жайпол гуфтаам” шаклида ўқисак на фақат маъно, балки байт вазни ҳам бузилади. “Латоифнома”нинг илмий-танқидий матнини тайёрлаган эронлик тадқиқотчи Ҳодии Бедакиймазкур байтда келган Жуна исмини Ҳиндистоннинг қадимий шоҳларидан бирининг исми ва Жипол ҳам султон Маҳмуд Ғазнавийдан енгилган Лоҳур ҳукмдори исми бўлганлигига, аниқроғи, ҳукмдорларга нисбатан ишлатиладиган атама бўлганлигига ишора қилиб, бу матнда Гулбарганинг баҳманий султонларидан бири бўлган Шаҳобиддин Аҳмадшоҳ Баҳманий назарда тутилганлигини эслатиб ўтган [12, 464].

Шайх Озарий ва Гулбарга ҳукмдори ҳақидаги ҳикоят Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро”сида ҳам келтирилган. Форс-тожик тилидан Бўриной Аҳмедов таржимасидаги бу тазкирадаги шеърларни Сулаймон Раҳмон таржима қилган. Мазкур байт қўйидаги шаклда таржима қилинган:

*Тарк этиб Ҳиндуни мен қари Жайпол дегаймен,
Жуна кибру ҳавосин арпага олмагаймен. (59 бет)*

Бу китобда Жайпол — X аср Ҳиндистон рожаларидан ва Жуна — буддизм таълимотининг давомчиси ҳамда ислоҳчиси Жуна Махавира деб шарҳланган. “Мажолис ун-нафис”да ҳам, “Тазкират уш-шуаро” тазкирасида ҳам таржимонлар “гуфтаам” сўзини таҳтуллафз таржима қилганлар. “Тарк этиб Ҳиндуни мен қари Жайпол дегаймен” деган мисра мазмуни ноаниқ. Юқорида таъкидланганидек, “тарк гуфтаам” ё “тарк кардаам” сўзлари “тарк қилганман” шаклида таржима қилиниши керак эди. 1966 йилги нашрда ўзбек кирил алифбосидаги “ж” ўрнига тожик кирил алифбосидаги “ч” ёзилганлиги [4, 12], 1997 йилги таржимада тарихий шахслар исмлари кичик ҳарфда берилганлиги [5, 9] ва Жуна ҳамда Жайпол исмларига шарҳ берилмаганлиги бу жиҳатларга унчалик эътибор берилмаганлигидан далолат беради. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси муҳбир аъзоси Э. Фозилов таҳрири остида 1983 йилда нашр этилган тўрт жилдлик “Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати”нинг биринчи жилдида Жуна “атир солинадиган идиш” ва “ҳар хил от, атама” деб шарҳланган [7, 599].

Хуллас бу байт мазмуни “Мен Ҳинд ва Жиполнинг ўлакчасини (мол-дунё назарда тутилган) тарк этганман, Жунанинг дабдбасини бир дона арпага ҳам олмайман” деб шарҳланиши ва кейинги нашрларда бу камчиликлар бартараф этилиши лозим.

Биринчи мажлисда Мавлоно Орифийнинг қўйидаги байти ҳам берилган:

*Бар палаки сурхи дидаи ман доруи сафед,
Бошад биайниҳ намаки суда бар кабоб.
[5, 9]*

Байтнинг таржимаси қуйидаги мазмунда берилган: *Кўзимнинг қизарган жиягига оқ дори суртиши худди кабобга майда туз сепишга ўхшайди.* Бу байтдаги “пилк” сўзи кирилл алифбосига “палак” шаклида ўгирилган. Аслида бу ерда кўз косасини қопловчи, очилиб-ёпилиб турадиган тери, яъни қовоқ назарда тутилган, жияк эмас. “Пилк”ни “палак” шаклида ўқисак, на фақат шеъри вазни бузилади, балки байтдаги таносубга ҳам путур етади. Байтда қизарган қовоқ кабобга ва оқ дори майдаланган тузга ўхшатилади. Бу байт қуйидагича берилиши керак:

*Бар пилки сурхи дидаи ман доруи сафед,
Бошад биайниҳи намаки суда бар кабоб.*

Мавлоно Муқлилийга тааллуқли ушбу байтда ҳам “дий”(ўтган кун) сўзи “дай” (шамсий йилининг ўнинчи ойи бўлиб, у 22 декабр - 21 январга тўғри келади ва қаттиқ қиш совук мавсуми ҳисобланади) шаклида ўгирилган:

Муҳтасиб мегуфт дай аз рӯи ҳол

Бода арзон шуд қужои зар ҳалол.[5,74]

С. Ғаниева томонидан 1961 йилда эски ёзувда нашр этилган тазкиранинг илмий-танқидий матнида туршезлик бўлган бу шоирнинг тахаллуси Муқбилиий шаклида берилган[3, 95]. Демак шоир тахаллусини кирилл алифбосига ўгиришда ҳам хато бор ёки нашриёт ҳарф терувчисининг хатоси.

Мавлоно Масиҳий ҳақида шундай сатрлар бор:

Дерларки, Макка зиёрати давлатига мушарраф бўлди. Ва табъи шўх эрди. Яхши ашъори бор. Бу матлаъ анингдурким:

Моро ба жафо кушта пушаймон шуда боши,

Хуни дили мо рехта пазмон шуда боши.

Дерларки, Каъба сафарида Мавлоно бодияда хоргон маҳаллидаким, мугайлон ниғочи қўланкасида оёғидин тикон суғурурга машғул экандур, қофила шўх табъларидин бири бу байтни дебтурким:

Аз ранжи раҳи дуру сархори мугайлон,

Аз омадани Каъба пушаймон шуда боши. [5,22]

Бу матнда “шўх табъ” сўзи “шўхтабъ” шаклида, яъни қўшиб ва “сархор” сўзи “сари хор” шаклида, яъни ажратиб ёзилиши керак. Чунки “сархор” деб қадимда сочни текислаш, тартибга солиш ёки бошни қашиш учун ишлатиладиган тароксимон асбоб ва гоҳида девор устига қўйиладиган тиконларга айтилган. “Сари хор” сўзи эса тиконнинг учи маъносидадир. Ёки Мир Ҳусайнали Жалоирга тааллуқли қуйидаги байтни ҳам кирилл алифбосига ўгириш пайтида ортиқча “ва” ҳам қўшиб ёзилганки, шеър вазнини бузади:

Биҳамдуллаҳки, дигар раҳ ба иқболи шаҳи одил,

Бурун омад гулам аз хору хор аз пову ва по аз гил.[5,136]

2013 йилда нашр этилган Навоий асарлари тўпламининг тўққизинчи жилдида ҳам бу хатолар такрорланган. Лотин ёзувида чиққан мазкур нашрда баъзи байтлар кирилл алифбосида кетган. Қатор байтлар эски ёзувда ҳам хато берилганки, уларни мусаҳҳихлик кўзи билан қайта кўриб чиқиш лозимдир. Гап яна чўзилмаслиги учун биз бир жадвал орқали техник хатолар билан кирилл алифбосига ўгирилган айрим сўзларни ислоҳ қилиш вариантини таклиф қилмоқчимиз. Матни кўриб чиқиш учун лотин ёзувидаги 2013 йилги нашрни танламадик. Зеро, бу нашрда гоҳида кирилл ҳарфлар лотин ҳарфлар ўрнига ҳам келган. Мисол, “машхур” сўзи “mashhur” [6,321], “сўнги” сўзи “so‘nggi” [6,390]. Шунинг учун 1997 йилги вариант билан ишлашимизга тўғри келди. Ноширлар кейинги нашрларда ана шу жиҳатларга эътибор беришса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Жадвалда техник хатолар билан кирилл алифбосига ўгирилган сўзларни – белгиси билан, таклиф қилинаётган шаклни + белгиси билан кўрсатдик:

–	+
<i>хуш илҳон (2 б.)</i>	<i>Хушилҳон</i>
<i>ҳужаста фаржом (2 б.)</i>	<i>Хужастафаржом</i>
<i>гул бонгидин (3 б.)</i>	<i>Гулбонгидин</i>
<i>нишот афзороқдур(3 б.)</i>	<i>Нишотафзороқдур</i>
<i>хонақох (7 б.)</i>	<i>Хонақох</i>
<i>мусаннофот(7 б.)</i>	<i>Мусаннафот</i>
<i>ёрмоқ(9 б.)</i>	<i>Ярмоқ</i>
<i>Эй рост равиш(10 б.)</i>	<i>Эй ростравиш</i>
<i>Астробод(10 б.)</i>	<i>Астаробод</i>

<i>морю (16 б.)</i>	<i>Морюв</i>
<i>зар андуд(17 б.)</i>	<i>Зарандуд</i>
<i>палак 20 б.)</i>	<i>Пилк</i>
<i>шўх табъ (22 б.)</i>	<i>Шўхтабъ</i>
<i>сархор (22 б.)</i>	<i>сари хор</i>
<i>соҳиб фирош(29 б.)</i>	<i>Соҳибфирош</i>
<i>хуш табъ (29 б.)</i>	<i>Хуштабъ</i>
<i>Шугон (31 б.)</i>	<i>Шугнон</i>
<i>бе хари (35 б.)</i>	<i>Бехари</i>
<i>мубоҳат (37 б.)</i>	<i>Мубоҳот</i>
<i>истихрож (37 б.)</i>	<i>Истихрож</i>
<i>сохта анд (38 б.)</i>	<i>Сохтаанд</i>
<i>пур шакар (39 б.)</i>	<i>Пуришакар</i>
<i>ҳаё-ҳўй (40 б.)</i>	<i>Ҳаёху</i>
<i>жокам (40 б.)</i>	<i>Жонам</i>
<i>одами сифат (41 б.)</i>	<i>Одамисифат</i>
<i>охир ҳаётида (41 б.)</i>	<i>охири ҳаётида</i>
<i>бар дамад (42 б.)</i>	<i>Бардамад</i>
<i>хуш суҳбат (43б.)</i>	<i>Хушсуҳбат</i>
<i>ширин калом (43б)</i>	<i>Ширинкалом</i>
<i>жўлида мў (44 б.)</i>	<i>Жўлидамў</i>
<i>бар гирифта (б.)</i>	<i>Баргирифта</i>
<i>матма (47 б.)</i>	<i>Матла</i>
<i>сияҳ чаим (48 б.)</i>	<i>Сияҳчаим</i>
<i>кам бизоат (49 б.)</i>	<i>Камбизоат</i>
<i>пурро-пур (51 б.)</i>	<i>пурро пур</i>
<i>хуш суҳбат (51 б.)</i>	<i>Хушсуҳбат</i>
<i>фасеҳ забон (51 б.)</i>	<i>Фасеҳзабон</i>
<i>бодом чаим (51 б.)</i>	<i>Бодомчаим</i>
<i>табҳ (51 б.)</i>	<i>Табҳ</i>
<i>манзилга ҳам (55 б.)</i>	<i>Манзилгаҳам</i>
<i>хуш муҳовара (62 б.)</i>	<i>Хушмуҳовара</i>
<i>хуш хулқ (62 б.)</i>	<i>Хушхулқ</i>
<i>ҳардам (62 б.)</i>	<i>ҳар дам</i>
<i>номутананоҳий (65 б.)</i>	<i>Номутаноҳий</i>
<i>зиҳин (66 б.)</i>	<i>Зеҳн</i>
<i>ҳаззол табъ (70 б.)</i>	<i>Ҳаззолтабъ</i>
<i>паҳн даит (72 б.)</i>	<i>Паҳндаит</i>
<i>ошуфта мизож (76 б.)</i>	<i>Ошуфтамизож</i>
<i>сиймин бадан (77 б.)</i>	<i>Сийминбадан</i>
<i>бисъёр (78 б.)</i>	<i>Бисъёр</i>
<i>муттаайин (84 б.)</i>	<i>Муттаайин</i>
<i>сабз хато (113 б.)</i>	<i>Сабзхато</i>
<i>ёрмоқ (118 б.)</i>	<i>Ярмоқ</i>
<i>ҳарвор (118 б.)</i>	<i>Харвор</i>
<i>чунг (120 б.)</i>	<i>Чун</i>
<i>дил сўхта (120 б.)</i>	<i>Дилсўхта</i>
<i>дардманд шева (121 б.)</i>	<i>Дардмандшева</i>
<i>меҳоям (127 б.)</i>	<i>Меҳоям</i>
<i>қойим мақом (128 б.)</i>	<i>Қойиммақом</i>
<i>сунний мазҳаб (129 б.)</i>	<i>Сунниймазҳаб</i>
<i>баъдаз (129 б.)</i>	<i>баъд аз</i>

пирона санам (129 б.)
дил жўят (130 б.)
Аҳмад Жом (131 б.)
қулларига (131 б.)
бар акс (144 б.)
ҳабис (146 б.)

Пиронасарам
Дилжўят
Аҳмади Жом
Қўлларига
Баръакс
Хабис

Хулоса ўрнида яна бир бор таъкидлаш лозимки, профессор С. Ғаниева оғир бир вазифани катта маҳорат бажарган. Лекин тазкирани нашрга тайёрлаш, эски ёзувдаги матнни кирилл алифбосига ўгириш жараёнида техник хатоларга ҳам йўл қўйилган. “Мажолис ун-нафоис” тазкираси кейинги нашрларида ана шу нуқсонлар бартараф этилса, баъзи бир сўзлар ва атамаларга кенгроқ шарҳ берилса, мақсадга мувофиқ бўларди. Оддий ўқувчилар учун Алишер Навоий насрини тушуниш осон эмас. “Мажолис ун-нафоис” тазкираси ўзбек ва форс-тожик адабиётлари тарихини, хусусан XV аср адабиётини ўрганиш учун муҳим манба ҳисобланади. Бу тазкира муҳим адабий манба бўлиши билан бир қаторда мазкур давр ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ҳаёти ҳақида тасаввур ҳосил қилишда ҳам хос аҳамиятга эга. Ёш авлод бу маънавий хазинани теранроқ англаши учун нашрлар сифатига алоҳида диққат қаратишимиз лозим.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. – СПб.: Алетейя, 2003. – 304 с.
2. Алишер Навоий. “Мажолисун нафоис” илмий-танқидий текст (Нашрга тайёрловчи С. Ғаниева). – Тошкент: Ўзбекистон ССР ФА нашриёти, 1961. – 158 б.
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 13-жилд. – Тошкент: Фан, 1997. – 300б.
4. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 9 жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2013, 290-448-бетлар.
5. Амир Алишер Навоий, Алишер бин Кичкина. Мажолис ун-нафоис. Ба эҳтимоми Али Асғар Ҳикмат. – Техрон: Чопхонаи Бонки милии Эрон, 1945. – 468 с.
6. Болдырев А.Н. Персидские переводы «Маджалис ан-нафаис» Навои // «Уч. зап. ЛГУ», 1952, № 128, в. 3.
7. Воҳидов Р. “Мажолис ун-нафоис”нинг таржималари. – Т.: Фан, 1984. – 72 б.
8. Ғаниева Суйима. “Мажолис ун-нафоис”нинг илмий танқидий текстини тузишда жалб этилган қўлёзма нусхалар шарҳи ва текст танқиди. – Тошкент: Фан, 1961, 24-28- бетлар.
9. Навоий А. Асарлар. 15 томлик. Т. 12. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1966. – 216 б.
10. Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 1983. – 656 б.
11. Озарий Исфароиний Ҳамза бин Алий. Девон. – Техрон: Маркази асноди Мажлиси шўрои исломи, 1389 х. ш. йил. – 570 б.
12. Самарқандий Давлатшоҳ. Шоирлар бўстони («Тазкират уш-шуаро»дан). Форс-тожик тилидан Б. Аҳмедов тарж.; Шеърларни С. Раҳмон тарж. қилган. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – 224 б.
13. Фаҳрий Ҳиравий. Латоифнома (таржимаи “Мажолис ун-нафоис”и Амир Алишер Навоий). Тасҳеҳ ва тадқиқи доктор Ҳодии Бедакий. – Техрон: Интишороти доктор Маҳмуди Афшор бо ҳамкориин интишороти “Сухан”, 1398 х. ш. – 654 с.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000